

CZU: 343.98

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12163240>

CRIMINALITATEA – PERICOL SOCIAL ȘI CONSECINȚE

Miron Adriana

doctor în drept, Facultatea de Drept,
Universitatea Transilvania din Brașov
ORCID ID: 0000-0003-3133-1075

To solve the problems regarding the concept of social danger, the correlation of the notion of crime and the criminal-offense, the appreciation of the social danger in criminal law and criminology, the formulation of recommendations for the efficiency of the criminalization facts, the determination of the elements of establishing the social danger of criminality, justification of the need to formulate the content of the consequences of crime in relation to the consequences of the offense.

Key words: *the criminal phenomenon, penalization, the index of the social danger of the crime, criminality, the immediate consequences of the crime, the elements of the crime, the degree of social danger, the individualization of the criminal punishment, the consequences of crime, criminality, the social danger of the crime.*

În funcție de însemnătatea valorilor lezate de fenomenul infracțional, manifestat în diverse forme, legiuitorul instituie un mecanism juridic diferit de apărare socială. Pentru asigurarea unui climat liniștit este necesar a elabora o bază științifică complexă care să ofere soluții și metode de prevenire și combatere a fenomenului criminalității.

O slabă cunoaștere a fenomenelor criminale poate provoca amplificarea ilegalităților, în loc să le ordoneze mai bine în viața socială, ceea ce ar duce la subrezirea încrederii populației în necesitatea, raționalitatea și echitatea normelor sociale, precum și în operativitatea respectării lor stricte. De aceea, pentru evitarea unor astfel de efecte sociale, este necesar să se efectueze expertiza criminologică a proiectelor de incriminare. Totuși, pericolul social al unei fapte rămâne a fi acel indice de care se ține seama la incriminarea sau dezincriminarea unei infracțiuni.

Promovarea celor mai importante valori sociale, protecția lor și garantarea unei proceduri efective de înlăturare a consecințelor produse prin atentare constituie sarcini primordiale ale societății contemporane și ale statutului de drept. Știința criminologiei cunoaște unele răspunsuri la întrebările legate de conceptul social, elemente din care este constituit acesta, iar știința dreptului penal are doar mențiuni ale noțiunii de pericol social în raport cu definiția infracțiunii. Această trăsătură a infracțiunii a provocat contradicții, dar acestea se

limitează la înlocuirea termenului de „pericol social” cu cel de „prejudiciabilitate”, întru definirea infracțiunii în Codul penal.

Cu scopul de a constata și analiza diverse aspecte ale problemei privind determinarea pericolului social al crimei și criminalității, determinarea mecanismului de individualizare a pedepsei, aprecierea sferei consecințelor criminalității sunt necesar de analizat, în detaliu, o gamă largă de articole științifice, rapoarte și studii monografice elaborate de oameni de știință renumiți din țară și din străinătate. Aceste studii sunt necesare, deoarece nivelul studierii pericolului social al crimei și al consecințelor criminalității, în criminologie, pentru determinarea unui mecanism de apreciere a pericolului unei fapte și pentru determinarea sferei consecințelor unei infracțiuni și a criminalității este unul insuficient și lacunar.

Pentru atingerea scopului propus este necesar a fi atinse câteva **obiective**:

- să se cunoască modul de apreciere a pericolului social al faptei de către legiuitor;
- a se analiza criteriile de apreciere a pericolului social al faptei;
- să se cerceteze pericolul social în dreptul penal și în criminologie;
- să fie soluționate problemele privind conceptul pericolului social și corelația dintre noțiunea criminologică a crimei și cea juridico-penală a infracțiunii;
- să fie conturat un concept al pericolului social și al consecințelor criminalității;
- de asemenea, să se facă o clasificare a consecințelor criminalității;
- să fie înaintate recomandări de îmbunătățire a modului de incriminare a faptelor;
- să fie elaborate propuneri și recomandări teoretice și practice în vederea îmbunătățirii legislației penale.

Metodele ce pot aplicate pentru înfăptuirea cercetării științifice:

- metoda interviului (procurori, avocați, medici etc.);
- metoda analizei de conținut (codurile penale, legea bugetului de stat, legea cu privire la actele normative);
- metoda documentării (dosare penale, materialele însoțitoare ale proiectelor de lege);
- metoda construcției abstracte (propuneri și recomandări, elaborarea argumentărilor și a ipotezelor, elaborarea unor definiții etc.);
- metoda statistică (parchet, MAI, centre de expertize judiciare și psihiatrico - legale etc.).

Drept urmare, se pot contura consecințele criminalității; pot fi elaborate argumente ale teoriei că noțiunea consecințelor infracțiunilor este mai largă decât cea a urmărilor infracțiunii, sau a teoriei că noțiunea consecințelor infracțiunii este legată de cea a consecințelor criminalității; pot fi descoperite deosebiri vădite între criteriile de apreciere a pericolului social folosite de legiuitor și propuse de oamenii de știință; de asemenea, pot fi înaintate unele propuneri de îmbunătățire a legislației penale etc.

Ca efect al cercetării lucrărilor științifice s-a putut determina problema științifică, constatându-se lipsa unor analize și cercetări științifice complexe și multilaterale ale elaborărilor teoretice, legislației, practicii judiciare în domeniul unor atare probleme, precum pericolul social al crimei și criminalității, consecințele sociale ale criminalității, crimei, precum și studierea esenței și însușirilor pericolului social al crimei și criminalității, evidențierea criteriilor de apreciere a pericolului social în dreptul penal, elementele consecințelor criminalității prin punerea în evidență a elementelor care formează pericolul social, conținutul consecințelor sociale ale criminalității.

Din acest context, putem deduce că problema pericolului social constituie o preocupare continuă pentru teoreticieni și practicieni în domeniul criminologiei și dreptului penal, determinarea criteriilor de apreciere a pericolului social constituind o preocupare continuă a personalităților cu renume în dreptul penal. Din studiile acestora s-au stabilit acele aspecte care ajută la constatarea pericolului criminalității, precum cel economic, demografic sau cultural, inclusiv determinându-se conținutul pericolului social al criminalității.

Totodată, s-au consacrat cercetări pluridisciplinare a pericolului social, cercetări care se fundamentează pe supozițiile existente în materie penală, fiind scoase în evidență cele mai sensibile probleme care reprezintă subiect de dispută, cum ar fi utilizarea termenului pericolului social în considerarea unei fapte ca fiind infracțiune, criteriile de apreciere a pericolului social în legislația penală, influența acestuia asupra individualizării răspunderii și pedepsei penale; necesitatea oglindirii esenței fenomenului în noțiunea crimei; corelația dintre noțiunea criminologică a crimei și cea juridico-penală a infracțiunii.

Cercetările criminologice referitoare la fenomenul criminalității au fost supuse analizei prin prisma analizei caracterului social al pericolului, determinarea aspectelor prin a căror prismă poate fi constatat pericolul social al criminalității. Astfel, s-a constatat că pericolul social al criminalității nu

trebuie să fie privit ca sinonim al consecințelor infracționale, aici regăsindu-se mai multe elemente, pe de o parte semnele care caracterizează pericolul social al acțiunilor ilicite, iar pe de altă parte, infractorii care comit asemenea acțiuni și consecințele acestora din urmă.

Cercetările efectuate pe acest segment au dus la stabilirea soluțiilor criminologice referitoare la conținutul pericolului social al criminalității, care ar putea include pericolul diferitelor tipuri de criminalitate și aspectele după care poate fi constatat pericolul social al criminalității. Astfel, determinându-se elementele prin care se explică caracterul social al fenomenului criminalității:

- subiecții infracțiunilor, subiecții care săvârșesc atentatele criminale sunt membrii societății;
- prejudiciul cauzat de criminalitate este antisocial, fiindcă produce deformări în societate, încalcă funcționarea normală a instituțiilor ei și ordinea publică;
- criminalitatea este determinată de factori sociali.

În ceea ce privește contextul cercetărilor consecințelor crimei, s-a separat conținutul acestora de conținutul consecințelor criminalității, formulându-se și noțiunea consecințelor sociale ale criminalității.

Toate aceste cercetări teoretico-științifice și asigurarea metodologică a proceselor sociale de lichidare a criminalității nu pot fi recunoscute satisfăcătoare dacă rămân neprelucrate temeiurile științifice ale analizei consecințelor sociale ale criminalității în totalitatea lor, principiile și criteriile de prețuire a gravității, răspândirea acestor consecințe, căile și metodele de minimizare a daunei apărută în urma conduitei antisociale.

În urma analizei critice doctrinare în materie de consecințe ale crimei și criminalității au fost identificate elementele prin care trebuie determinată noțiunea de consecințe ale criminalității, recunoașterea consecințelor infracțiunii ca element de determinare al pericolului social, corelația dintre conținutul urmărilor infracțiunii și consecințe ale criminalității, stabilirea exactă a legăturii cauzale între acțiunea criminală și schimbările ce apar ca rezultat al acestor acțiuni.

Concluzii: ca urmare a cercetărilor întreprinse pe marginea pericolului social și al consecințelor criminalității putem deduce că determinarea criteriilor de apreciere a pericolului social constituie preocupări ale unor oameni de știință cu renume în dreptul penal. Pericolul social al faptei stând la baza constituirii politicii penale a statului. Acesta reflectă interesul dominant prin interzicerea faptelor sub amenințarea cu măsurile de constrângere .

Un rol important în aprecierea pericolului social îl are politica penală prin intermediul incriminării (dezincriminării) unor fapte sociale. Incriminarea faptei penale are loc după constatate criminologică a unui pericol social, acesta fiind relevant doar prin incriminarea faptei, iar răspunderea penală și aplicarea pedepsei se referă la faptele prevăzute în legea penală ca infrațiuni. Respectiv, dezincriminarea se realizează prin abrogarea expresă a textului de incriminare, dar nu se poate pune semnul egalității între abrogarea expresă a unei norme de incriminare și dezincriminarea unei fapte. Astfel, nu întotdeauna abrogarea unei norme de incriminare înseamnă dezincriminarea faptei.

Evaluarea judecătorească a pericolului social al unei fapte trebuie să se efectueze în baza mai multor criterii, printre care și elementele componenței de infrațiune, precum de obiect, latura obiectivă, subiect și latura subiectivă. Elementul de conținut al consecințelor sociale ale criminalității constă în pericolul social al daunei care apare în rezultatul acțiunilor penale.

În acest caz avem toate motivele să vorbim atât despre pericolul social al consecințelor care sunt descrise în dispoziția normelor juridico-penale, cât și a celorlalte daune legate de acțiunile criminale, pericol care se exprimă în micșorarea resurselor materiale ale societății, pierderea sănătății sau chiar moartea oamenilor, în încălcarea drepturilor și intereselor cetățenilor, respectiv încălcarea funcționării normale a instituțiilor sociale.

Referințe:

1. DOBRINOIU V., PASCU I., MOLNAR I. Drept penal. Partea generală. București: Europa Nova, 576 p.
2. POP T. comentariu. Cod penal adnotat, vol. I, II, III. București, p. 521.
3. STRETEANU F. Tratat de drept penal general, vol. I., 2008, p.459.
4. TANOVICIANU I. Tratat de drept și procedură penală, revizuit și completat de Vintilă Dongoroz, vol. I., București. Editura Curierul juridic, p.364.
5. VASILOI D. Abordarea unor aspecte privind elementele criminalității. În Jurnal Juridic Național, ianuarie 2014.
6. VASILOI D. Aspecte privind deosebirea consecințelor infrațiunii de consecințele criminalității. În Jurnal Juridic Național, martie 2014;
7. VASILOI D. Înțelesul noțiunii de pericol social al infrațiunii. În Legea și viața, Cișinău, martie 2009, p. 37-39.

